

BARQIROQ MUZLIGI MASSA BALANSINING O‘ZGARISHLARI

Umirzoqov G.O.^{1,2}, Mamirov H.A.³, Eshmuratov D.K.¹, Shamsiyeva M.G.^{2,3}, Saks T.⁴, Petrov M.A.³, Barandun M.⁴.

¹Gidrometeorologiya ilmiy-tadqiqot instituti, Toshkent, O‘zbekiston,

²Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti, Toshkent, O‘zbekiston,

³H.M. Abdullayev nomidagi Geologiya va geofizika instituti, Toshkent, O‘zbekiston,

⁴Friburg Universiteti, Friburg, Shvetsariya

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17151579>

Annotatsiya. Maqola Piskom daryosi havzasida joylashgan Barqiroq muzligining yillik massa balansi natijalarini yoritish va tahlil qilishga bag‘ishlangan. Tadqiqotda 2016–2025 yillar davomida olib borilgan dala ekspeditsiya ma‘lumotlaridan foydalanildi. Natijalar O‘rta Barqiroq va uning sharqiy tarmog‘ida so‘nggi yillarda barqaror manfiy massa balansi kuzatilayotganini ko‘rsatdi. Yig‘indi massa balansining keskin kamayishi muzlik hajmining qisqarayotganini tasdiqlaydi.

Kalit so‘zlar: muzlik, massa balansi, ablyatsiya, akkumulatsiya, iqlim o‘zgarishi, Piskom daryosi.

Kirish. Muzliklar tog‘ daryolari gidrologik rejimining muhim komponentlaridan biridir. Ular nafaqat suv resurslarini shakllantiradi, balki muzlik massasi o‘zgarishi orqali butun havzaning oqim dinamikasiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Global iqlim o‘zgarishi tufayli O‘rta Osiyo tog‘ tizimlaridagi muzliklarning qisqarishi jadal sur‘atlarda davom etmoqda [Barandun va boshq., 2021]. Shu jarayon Chirchiq havzasining asosiy irmoqlaridan biri bo‘lgan Piskom daryosi havzasida joylashgan Barqiroq muzligida ham kuzatilmoqda.

Barqiroq muzligining kuzatish natijalari so‘nggi yillarda manfiy massa balansi ortib borayotganini ko‘rsatmoqda, bu esa hududiy suv resurslari barqarorligiga bevosita xavf tug‘dirmoqda.

1-rasm. Barqiroq muzligi joylashgan o‘rni va umumiy ko‘rinishi

Mazkur tadqiqotning **maqsadi** - Piskom daryosi havzasida joylashgan Barqiroq muzligining 2016–2025 yillar davomida yillik massa balansidagi o‘zgarishlarni aniqlash va ularning umumiy tendensiyasini baholashdan iborat. Ushbu masala nafaqat ilmiy, balki amaliy

jihtadan ham dolzarbdir. Chunki muzliklarning jadal erishi togʻ daryolarining oqim rejimiga, suv resurslari taqsimotiga va gidroinshootlar xavfsizligiga bevosita taʼsir koʻrsatadi.

Xalqaro ilmiy tadqiqotlar natijalariga koʻra, Oʻrta Osiyo muzliklari maydoni 1960-yildan buyon oʻrtacha 20–30 % qisqargan [Hoelzle va boshq., 2017]. Bu jarayon nafaqat suv resurslariga, balki togʻ havzalaridagi eroziya va oqiziqalar transportiga ham taʼsir koʻrsatadi. Muzliklarning qisqarishi natijasida muzlik havzasidagi beqaror jinslarning eroziyasi kuchayadi, bu esa togʻ daryolari oqimining gidrologik rejimi va muallaq oqiziqalar dinamikasiga qoʻshimcha xavf tugʻdiradi [Mergili M. va boshq., 2020].

Barqiroq muzligi Gʻarbiy Tyanshan togʻ tizmasining Piskom tizmasi shimoliy-sharqiy yonbagʻirida joylashgan boʻlib, Barqiroqsoy irmogʻini suv bilan toʻyintiruvchi asosiy manba hisoblanadi. Oʻrta Barqiroq muzligi Oʻzbekistondagi eng yirik muzliklardan biri boʻlib, faqatgina Seversov va Paxtakor muzliklaridan keyin uchinchi oʻrinda turadi. Muzliklar katalogi maʼlumotlariga koʻra Barqiroq muzligining umumiy maydoni 2,19 km² ni tashkil etgan boʻlsa, hozirga kelib uning maydoni 1,82 km² ga kamaygan (wgms maʼlumotlar bazasi).

Tadqiqot uchun birlamchi dala maʼlumotlari Barqiroq muzligining **akkumulyatsiya va ablyatsiya zonalarida** olib borilgan oʻlchov ishlari natijasida yigʻildi. Ushbu kuzatuvlar **CICADA** xalqaro **loyihasi**¹ hamda Oʻzbekiston Innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan moliyalashtirilgan **ALM-202107010** loyihasi² doirasida oʻtkazilgan dala ekspeditsiyalari orqali amalga oshirilgan.

Muzlik massa balansini aniqlashda klassik gʻoyaga asoslangan metodologiya qoʻllanildi. Ablyatsiya jarayonlari stake (plastik quvurlar) yordamida kuzatildi, akkumulatsiya esa qor qalinligi va zichligi boʻyicha hisoblandi. Mass balans natijalari yil davomida yigʻilib, keyinchalik yillik va kumulyativ balans koʻrsatkichlari hisoblab chiqildi. Ushbu metodologik yondashuv xalqaro amaliyotda keng qoʻllaniladi [Cogley va boshq., 2011].

Asosiy natijalar va ularning muhokamasi. Dastlabki kuzatuv yillari (2016–2019) davomida Oʻrta Barqiroq muzligida yillik massa balansi **–23 sm** dan **–33 sm** gacha, Sharqiy tarmoqda esa **–44 sm** dan **–55 sm** gacha oraliqda boʻldi. Bu davrda muzliklarning erishi barqaror, ammo nisbatan pastroq surʼatlarda kechdi. Soʻnggi 4–5 yil ichida (2020–2024) erish jarayonlari oldingi davrlarga nisbatan sezilarli darajada jadal kechgani aniqlandi. Masalan, 2020–2021 yilda Oʻrta Barqiroq muzligida yillik yoʻqotish **–67 sm**, Sharqiy tarmoqda esa **–66 sm** ni tashkil etdi. 2022–2023 yilda Oʻrta Barqiroq muzligida **–81 sm**, Sharqiy tarmoqda **–64 sm** yoʻqotish qayd etildi. Dastlabki hisob-kitoblarga koʻra, **2024–2025 gidrologik yilida eng salbiy natijalar kuzatildi:** Oʻrta Barqiroqda yillik massa balansi **–100 sm**, Sharqiy tarmoqda esa **–94 sm** ni tashkil etdi. Bu qiymatlar kuzatuvlar tarixida eng yuqori erish surʼatlarini koʻrsatmoqda.

¹ CICADA – Cryospheric Climate Services for improved Adaptation

² ALM-202106010 – Глобал иқлим ўзгариши шароитида тоғ музликлари massasi balansi ўzgarishiining мониторинг тизимини ва музликларнинг келажакдаги ҳолатини тавсифловчи сценарийларни ишлаб чиқиши

2-rasm. Barqiroq muzligi ablyatsiya va akkumulyatsiya zonalarida o‘lchov ishlari

Kuzatuvlar davomida yig‘indi massa balansi ham muntazam pasayib bordi. O‘rta Barqiroq muzligida 2016–2025 davrida yig‘indi balans **–443 sm** ga, Sharqiy tarmoqda esa **–464 sm** ga yetdi. Bu qiymatlar mos ravishda **–4,43 m** va **–4,64 m** ga teng bo‘lib, muzlik hajmining sezilarli qisqarishini tasdiqlaydi. **3-rasmdan ko‘rinib turibdiki**, O‘rta Barqiroq va Sharqiy tarmoqning yig‘indi massa balansi parallel ravishda pasayib bormoqda. 2020–2023 yillar davrida eng keskin yo‘qotishlar kuzatilib, bu davrda yoz mavsumida havo harorati yuqori bo‘lishi va qor zaxiralarning kamligi asosiy sabab sifatida qayd etildi.

3-rasm. Barqiroq muzligi yillik va yig‘indi massa balansi

Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, Barqiroq muzligi va uning Sharqiy tarmog‘ida barqaror **manfiy massa balansi** kuzatilmoqda. Ayniqsa, so‘nggi 4–5 yillikda erish jarayonlari keskin tezlashib, 2024–2025 yilda rekord darajadagi manfiy balans qayd etildi. Yig‘indi balansning **–4,5 m** ga yaqinlashgani muzlik hajmining jadal qisqarayotganini anglatadi.

Barqiroq muzligida o‘tkazilgan kuzatishlar va hisob-kitoblar uning barqaror manfiy massa balansini namoyon etmoqda. Bu esa muzlik hajmining qisqarishi va kelajakda hududiy suv resurslari xavfsizligiga jiddiy tahdid tug‘dirishini anglatadi. Shunday ekan, muzliklarni muntazam monitoring qilish, natijalarni xalqaro bazalarga kiritish va ilmiy hamkorlikni kengaytirish juda muhimdir.

ADABIYOTLAR

1. Barandun, M., Pohl, E., Naegeli K., McNabb R., Huss, M., Berthier E., ... & Hoelzle M. (2021). Hot spots of glacier mass balance variability in Central Asia. *Geophysical Research Letters*, 48(11), e2020GL092084.
2. Cogley J.G., Arendt, A.A., Bauder A., Braithwaite, R. J., Hock, R., Jansson, P., ... & Zemp, M. (2010). Glossary of glacier mass balance and related terms.
3. Hoelzle M., Azisov E., Barandun M., Huss M., Farinotti D., Gafurov A., ... & Zemp M. (2017). Re-establishing glacier monitoring in Kyrgyzstan and Uzbekistan, *Central Asia. Geoscientific Instrumentation, Methods and Data Systems*, 6(2), 397–418.
4. Умирзоқов Ғ., Холматова Д. (2019). Тоғ музликлари массаси баланси ҳақида. *Ўз ГЖ ахбороти*, 56-жилд, 242–246.

5. Умирзаков Г.У., Рахмонов К.Р., Мамиров Х.А., Акбаров Ф.Н., & Зулпихаров Г.Б. (2021). Изменение баланса массы ледника Баркрак Средний под влиянием климатических факторов и его вклад в формирование стока реки Ойгаинг. Душанбе. Криосфера, №1–2, 72–78.
6. Умирзаков Г.У., Суванкулов С.С., Мамиров Х.А., Акбаров Ф.Н., & Петров М.А. (2023). Выявление изменений режима малых горных водотоков ледникового питания (на примере реки Баркраксай). География и водные ресурсы, №1.